

So hilft KI, den Krebs zu verstehen

KI kann Hautkrebs erkennen, aber versteht auch jemand die Diagnose? In meiner Forschung schule ich die KI, ihre Entscheidungen in Bildern zu erklären. Damit wir der Künstlichen Intelligenz besser vertrauen können – in der Medizin und darüber hinaus.

VON DR. LENNART JÜTTE

Es ist der Sommer nach meiner Promotion. Ich liege am Strand der Atlantikküste Frankreichs und brate in der Sonne. „Ein toller Hautkrebsexperte bist du“, denke ich, und drücke in meinen geröteten Oberschenkel. Der weiße Umriss meiner Hand bleibt zurück. Ich ziehe mich unter meinen Sonnenschirm zurück, obwohl ich weiß, dass er mich vor einem großen Teil der Sonnenstrahlung gar nicht schützt. Deshalb krame ich schnell in meiner Tasche nach der Sonnencreme.

Einige Monate und ein paar Sonnenbrände später finde ich mich zum jährlichen Hautkrebs-Screening bei der Hautärztin meines Vertrauens wieder. Es ist kalt geworden und schattig ohnehin. Im November verschwendet kaum jemand einen Gedanken an Hautkrebs, höchstens im Skiurlaub. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es in den ansonsten überlasteten Arztpraxen ein klein wenig leichter ist, einen Termin für eine Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung zu bekommen.

„Es ist keine Frage, ob Sie Hautkrebs bekommen, sondern wann“, sagt meine Hautärztin, während sie meine Haut einige Minuten mit dem Auflichtmikroskop untersucht. Was sie meint: Mit dem Alter steigt das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Weil wir immer älter werden, trifft es irgendwann fast alle. Nicht jeder Hautkrebs ist gleich schlimm. Manche Hautkrebstypen entwickeln sich sehr langsam und wachsen auch nicht besonders zügig in die Blutbahn, wo sie dann Metastasen bilden können. So können sie teilweise über Jahre unentdeckt bleiben, ohne größeren Schaden anzurichten. Die erkrankte Hautstelle kann von der Hautärztin herausgeschnitten werden, und der Patient gilt als geheilt.

Ich erzähle meiner Hautärztin von meiner Doktorarbeit. In einem von der Europäischen Union geförderten Projekt haben wir an der Leibniz Universität Hannover als Teil eines großen Teams aus Universitäten, Start-ups, Unternehmen, und einer Patientenvereinigung einen Hautkrebs-Scanner zur automatischen Früherkennung von Melanomen entwickelt. Im Prinzip ist es darin so wie „in der Röhre“, dem MRT (Magnetresonanztomograf), bloß weniger laut und viel weniger beklemmend: Der Patient legt sich auf eine Liege während Kameras an Roboterarmen um ihn herum kreisen. Die komplette Haut wird mit hochauflösenden Kameras bis ins kleinste Detail fotografiert. Aber in dem Kamerasystem verwenden wir keine normalen Linsen aus Glas. Die Patienten würden zu lange in dem Scanner verweilen müssen. Stattdessen verzichten wir auf mechanisch bewegte Teile (zu langsam) und verwenden eine Flüssigkeitslinse. Sie hat

statt des normalen Glases eine Flüssigkeit in der Optik. Über die Krümmung der Flüssigkeitsoberfläche kann das Bild besonders schnell scharf gestellt werden. Das klappt leider nicht immer, denn der Patient atmet, zittert vor Kälte oder bewegt sich krankheitsbedingt unkontrolliert. Deshalb nehmen wir mehrere Bilder von der gleichen Hautstelle auf und optimieren sie im sogenannten Fokus-Stapel-Verfahren zu einem besonders scharfen Bild. Das funktioniert so: Ein Algorithmus findet in jedem Bild des Stapels jeweils den scharfen Bereich. Alle scharfen Bereiche werden dann zusammengefügt. Ein KI-Modell reduziert außerdem das Bildrauschen. Das Resultat sind gestochen scharfe Bilder von der gesamten Haut.

Was passiert nun mit den geschärften Bildern? Sie werden auf einem virtuellen Körpermodell dargestellt, an dem die Hautärztin die Aufnahmen detailliert betrachten kann. Gleichzeitig bewertet ein KI-Modell jedes Bild und beantwortet die Frage: „Melanom – oder nicht?“. Natürlich schaut sich der Hautarzt auffällige Stellen noch einmal persönlich an, mit bloßem Auge und mit dem Auflichtmikroskop, insbesondere die von der KI als gefährlich eingestuften Hautstellen. Anhand der präzisen Aufnahmen beginnt nun die eigentliche Arbeit der KI: Aus Millionen Bildpunkten muss sie Anzeichen einer möglichen Erkrankung erkennen.

Entscheidend ist am Ende eine Gewebeprobe, die sogenannte Biopsie. Sie zeigt, ob die auffällige Stelle harmlos ist oder tatsächlich Krebszellen enthält. Entdeckt die Ärztin eine verdächtige Stelle, wird eine kleine Gewebeprobe an der Hautstelle herausgeschnitten, die im Labor untersucht wird, um den Verdacht auf Hautkrebs zu bestätigen oder zu entkräften.

Und dann bleibt nur noch eins: die Diagnose für das Patientengespräch. Sie kann Entwarnung bringen, oder eben nicht. Dieses Warten auf das Ergebnis gehört wohl zu den längsten Tagen im Leben eines Patienten. Wenn die Ärztin das Wort Krebs ausspricht: Schockzustand. Die Gedanken rasen. In diesen Momenten den Erklärungen des Hautarztes zu folgen – häufig undenkbar. Ich selbst habe die Erfahrung glücklicherweise noch nicht machen müssen. Das ist aber wohl nur die Gnade der späten Geburt, denn in meiner Familie gab es leider schon mehrere Fälle, wenn auch von weniger aggressiven Hautkrebstypen als dem Melanom. Das Melanom ist die tödlichste aller Hautkrebsarten und wird im Volksmund auch „Schwarzer Hautkrebs“ genannt. Auch deshalb habe ich in meiner Doktorarbeit KI-generierte Erklärungen in Bildform für Hautkrebsdiagnosen entwickelt. Sie machen den Krebs ganz einfach besser begreifbar.

Um die Diagnose zu verstehen, bleiben im Praxisbetrieb nur die Erklärungen des Hautarztes, wenn dieser dafür die Zeit aufbringt. Der Patient fühlt sich oft alleingelassen, ohne zu verstehen, warum genau diese Diagnose gefällt wurde. Denn im Bereich der Hautkrebsdiagnostik gibt es bislang keine etablierte Erklärungsmethode für KI-Diagnosen. Stand der Forschung sind lediglich sogenannte „Heatmaps“: farbige Markierungen, die sichtbar machen, welche Regionen eines Bildes für die Entscheidung der KI ausschlaggebend waren. Eine andere Methode sind text-basierte, akademische

Erklärungen, so wie sie Hautärzte für sich oder andere Kolleginnen in die Patientenakte schreiben würden. Sie sind nicht auf die Patientinnen und Patienten zugeschnitten. Wir können also nicht wissen, ob Patientinnen und Patienten die Gründe für ihre Diagnose verstehen. Deshalb habe ich in meiner Doktorarbeit eine bildbasierte, kontrafaktische Erklärungsmethode entwickelt. Kontrafaktische Erklärungen sind heute noch untypisch für bildbasierte KI-Entscheidungen. Meist werden sie eingesetzt, wenn es um Zahlen geht, zum Beispiel im Bankwesen: Eine Kredit-KI weist eine Kreditanfrage zurück. Eine kontrafaktische Erklärung könnte lauten: Der Kredit wäre angenommen worden, wenn 10.000 € mehr Eigenkapital vorhanden gewesen wäre. Übertragen auf die Hautkrebsfrüherkennung kann die in meiner Doktorarbeit entwickelte Methode dem Patienten jetzt ein erklärendes Bild zeigen. Dieses Bild ist eine veränderte Variante des diagnostizierten Bildes mit veränderten Merkmalen zur Erklärung. Die KI sagt also praktisch „wenn das Bild so aussehen würde, hätte ich eine andere Diagnose getroffen“. So wie eine Kredit-KI kontrafaktisch erklärt: „Mit etwas mehr Einkommen hätte ich den Kredit bewilligt“. Die von mir entwickelte KI erzeugt ein verändertes Bild der Hautstelle und zeigt damit, wie sie aussehen müsste, damit keine Krebsdiagnose gestellt würde. Damit sieht der Patient genau, was die KI zum Krebs-Verdacht gebracht hat.

Die prinzipielle Weiterentwicklung dieser Arbeit prägt auch meine jetzige Forschung am Laser Zentrum Hannover. Die Prinzipien der verständlichen KI, die ich in der Medizin gelernt habe, wende ich nun auf KI in der Materialwissenschaft an, etwa beim 3D-Druck von Metallen für Implantate, die sich im Körper auflösen. Am Ende geht es in beiden Bereichen um dasselbe: Transparenz und Vertrauen. Wir lernen zu begreifen, damit wir die KI verantwortungsvoll einsetzen können.